

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 60 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish.....	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	

SUN'IY INTELLEKT TEKNOLOGIYALARINING TA'LIM METODIKASIDA QO'LLANILISHI VA O'QITUVCHI KOMPETENTLIGIGA TA'SIRI

Abduyev Sheroz

Samarqand davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayonida qo'llanishi hamda ularning o'qituvchilar kompetentligiga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilinadi. Hozirgi davrda ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar, xususan sun'iy intellekt asosidagi dastur va platformalardan foydalanish o'quv jarayonini samarali tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqotda AI texnologiyalarining metodik jarayonlarga qo'shgan ijobiy jihatlari, shuningdek o'qituvchidan talab etiladigan yangi kompetensiyalar yoritilgan. Sun'iy intellekt o'qituvchining faoliyatini to'liq almastirmasdan, balki uni qo'llab-quvvatlash va kasbiy mahoratini oshirishga xizmat qilishi qayd etiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ta'lim metodikasi, raqamli savodxonlik, o'qituvchi kompetentligi, innovatsion texnologiyalar, virtual yordamchi, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, avtomatik baholash, pedagogik yondashuv.

Abstract: This article analyzes the use of artificial intelligence technologies in the educational process and their impact on teachers' competencies. Nowadays, innovative approaches in the education system, particularly the use of AI-based programs and platforms, play a significant role in organizing the learning process effectively. The study highlights the positive aspects of AI technologies in methodological processes, as well as the new competencies required from teachers. It is emphasized that artificial intelligence does not completely replace the teacher's activity, but rather supports it and contributes to the improvement of professional skills.

Key words: artificial intelligence, teaching methodology, digital literacy, teacher competence, innovative technologies, virtual assistant, personalized learning, automated assessment, pedagogical approach.

Аннотация: В данной статье анализируется использование технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе и их влияние на компетентность преподавателей. В современный период инновационные подходы в системе образования, в частности применение программ и платформ на основе искусственного интеллекта, имеют важное значение для эффективной организации учебного процесса. В исследовании освещены положительные стороны применения технологий ИИ в методических процессах, а также новые компетенции, требуемые от педагогов. Подчеркивается, что искусственный интеллект не полностью заменяет деятельность преподавателя, а поддерживает её и способствует повышению профессионального мастерства.

Ключевые слова: искусственный интеллект, методика преподавания, цифровая грамотность, компетентность преподавателя, инновационные технологии, виртуальный помощник, персонализированное обучение, автоматическая оценка, педагогический подход.

KIRISH

Hozirgi globallashtirish va raqamlashtirish davrida ta'lim tizimining zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashuvi muhim masalalardan biridir. Shulardan eng dolzarbi – sun'iy intellekt (AI) texnologiyalaridir. U nafaqat ta'lim jarayonini yengillashtiradi, balki o'qituvchi faoliyatini samarali tashkil etishga ham xizmat qiladi. Ushbu maqolada sun'iy intellektning ta'lim metodikasidagi qo'llanilishi va uning o'qituvchi kompetentligiga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilinadi. O'qituvchi kompetentligi – bu o'qituvchining ta'lim jarayonini samarali tashkil etishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlar majmuidir. U nafaqat nazariy bilimga, balki uni amaliyotda qo'llash, o'quvchilar bilan to'g'ri munosabat o'rnatish va ta'lim-tarbiya jarayonida innovatsion yondashuvlarni qo'llash qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. O'qituvchi kompetentligining asosiy turlariga:

- kasbiy kompetentlik – fan bo'yicha puxta bilimga ega bo'lish, darslarni samarali rejalashtirish va o'quv dasturlarini o'zlashtirish;
- metodik kompetentlik – ta'lim metodlari va usullarini bilish hamda ularni sharoitga mos qo'llay olish;

- pedagogik-psixologik kompetentlik – o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olib ishlash;
- kommunikativ kompetentlik – o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan to'g'ri muloqot qilish qobiliyati;
- axborot va raqamli kompetentlik – zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish;
- ijtimoiy va madaniy kompetentlik – jamiyat qadriyatlarini, milliy va umuminsoniy axloq me'yorlariga amal qilish kiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'qituvchi kompetentligi – bu nafaqat bilim va ko'nikmalar to'plami, balki o'qituvchining shaxsiy mahorati, axloqiy qadriyatlarini va innovatsion yondashuvlarini o'zida mujassam etuvchi kasbiy sifatdir.

Sun'iy intellekt texnologiyalari – bu insonning aqliy faoliyatini kompyuter tizimlari, dasturlar va algoritmlar yordamida modellashtirishga qaratilgan texnologiyalar majmui bo'lib, oddiy qilib aytganda, ular mashinalarga "o'rganish, tushunish, tahlil qilish va qaror qabul qilish" imkonini beradi.

Mashina o'rganishi (Machine Learning) – kompyuterlar ma'lumotlardan mustaqil ravishda tajriba orttiradi va o'zini o'zi yaxshilab boradi. Sun'iy neyron tarmoqlar – inson miyasi faoliyatiga o'xshash tizimlar bo'lib, murakkab vazifalarni hal qiladi (masalan, ovoz va tasvirni tanish).

Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) – mashinalarga inson tilini tushunish, tarjima qilish, matn yaratish imkonini beradi (masalan, ChatGPT).

Kompyuter ko'rish (Computer Vision) – tasvir va videolarni aniqlash, yuzni tanish va obyektlarni kuza-tishni ta'minlaydi.

Robototexnika – sun'iy intellekt yordamida harakatlana oladigan va muhitga moslasha oladigan qurilmalar yaratish imkonini beradi.

Ekspert tizimlar – ma'lum bir sohada mutaxassis qarorini taqlid qiluvchi dasturlar bo'lib, masalan, tibbiyotda tashxis qo'yishda qo'llaniladi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim sohasida avtomatik baholash va individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqishda, tibbiyotda kasalliklarni erta aniqlash va davolash rejalarini yaratishda, iqtisodiyotda moliyaviy tahlil va bozor prognozlarini amalga oshirishda, transportda avtonom avtomobillar va aqlli yo'l harakati tizimlarini ishlab chiqishda, ijtimoiy hayotda esa chat-botlar, virtual yordamchilar va tarjimon dasturlarini yaratishda keng qo'llaniladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sun'iy intellekt texnologiyalari – bu mashinalarga insondek "fikrlash va qaror qilish" imkonini beruvchi zamonaviy texnologiyalar majmuasi bo'lib, ular ta'limda bir necha asosiy yo'nalishlarda qo'llanilmoqda. Masalan, shaxsga yo'naltirilgan ta'limda AI yordamida o'quvchilarning bilim darajasi, qiziqishi va o'zlashtirish sur'atiga qarab individual o'quv rejalarini tuzish mumkin, virtual yordamchilar sifatida chat-botlar va intellektual dasturlar o'quvchilarga savollarga tezkor javob olish hamda mustaqil tayyorlanishda yordam beradi, avtomatik baholash tizimlari test va topshiriqlarni avtomatlashtirilgan tarzda tekshirish orqali o'qituvchining vaqtini tejaydi, ta'lim mazmunini boyitishda esa AI orqali yangi o'quv materiallari, interaktiv mashg'ulotlar va simulyatsiyalar yaratish imkoniyati yuzaga keladi. Ushbu texnologiyalarning keng qo'llanishi o'qituvchidan yangi bilim va ko'nikmalarni talab etadi, jumladan, raqamli savodxonlikni oshirish, AI vositalaridan samarali foydalanish, sun'iy intellekt ishlab chiqqan natijalarni tanqidiy tahlil qilish va to'g'ri talqin etish, innovatsion metodlardan foydalanib an'anaviy dars uslublarini texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish, shuningdek, ijodkorlik va moslashuvchanlik asosida o'quvchilar uchun yangi metodik yechimlar yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, AI texnologiyalarini tatbiq etishda ayrim muammolar mavjud bo'lib, ular texnik infratuzilmaning yetarli emasligi, o'qituvchilarning malaka yetishmovchiligi hamda o'quvchilar orasida texnologiyaga haddan tashqari bog'liqlik yuzaga kelishi ehtimoli bilan bog'liqdir. Biroq to'g'ri yondashuv orqali bu muammolarni hal qilish va sun'iy intellektni o'qituvchining samarali yordamchisiga aylantirish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi o'quv jarayonini samarali tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi. U o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda shaxsga yo'naltirilgan ta'limni ta'minlaydi, o'qituvchilarning vaqtini tejaydi hamda ta'lim sifati va samaradorligini oshiradi. Biroq

texnologiyaning to'laqonli tatbiqi uchun pedagoglarning raqamli savodxonligini va metodik kompetentligini rivojlantirish zarurdir. Shu bilan birga, oliy ta'lim muassasalari va umumta'lim maktablarida o'qituvchilar uchun sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha maxsus malaka oshirish kurslarini tashkil etish, ta'lim muassasalarida AI asosida ishlovchi o'quv platformalari va dasturlarni bosqichma-bosqich joriy etish, sun'iy intellekt yordamida yaratilgan ma'lumotlarni axborot xavfsizligi va ishonchliligi nuqtayi nazaridan tekshirish mexanizmlarini yo'lga qo'yish, AI vositalaridan foydalanishda o'qituvchilarning nazorati va pedagogik yondashuvini ustuvor o'ringa qo'yish hamda o'quvchilarda texnologiyaga qaramlikning oldini olish uchun AI va an'anaviy ta'lim metodlarini uyg'unlashtirish muhim vazifalar sifatida belgilanishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqodirov A. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat asoslari. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2018.
2. Hamidov B. Ta'limda raqamli texnologiyalar va innovatsion metodlar. – Toshkent, 2020.
3. UNESCO. Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities. Paris, 2021.
4. Holmes W., Bialik M., & Fadel C. Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019.
5. OECD. AI and the Future of Skills, Education and Training. Paris: OECD Publishing, 2021.
6. Russell S., & Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4th Edition. Pearson, 2021.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.